

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING TANQIDIY FIKRLASHLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING XUSUSIYATLARI

Allamov Shavkat Sharipovich

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika fakulteti o'quv ishlari bo'yich dekan o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183558>

Kirish. Bugungi globallashuv davrida boshlang'ich sinf o'qituvchisini tayyorlashga sifat jihatidan yangi yondashuvni talab qiladi, bu oliy o'quv yurtidan yuqori darajadagi, mustaqil, ijodiy va ta'lim muammolarini mas'uliyat bilan hal qila oladigan mutaxassisni chiqarishga qaratilgan.

Hozirgi ta'lim tizimi talablarining mazmunini o'rganib chiqib, biz talabalarning o'quv maqsadlarini mustaqil belgilash, ularni amalga oshirish yo'llarini rejalashtirish va o'z faoliyatini nazorat qilish va baholash qobiliyatini rivojlantirish birinchi o'ringa chiqishini aniqladik. Ushbu muammoni hal qilishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish asosiy o'rinni egallaydi, uning mohiyati narsalar va hodisalarni tahlil qilish, asosli xulosalarni shakllantirish va muammolarni hal qilishda ularni to'g'ri qo'llashdan iborat. Ushbu turdagi fikrlashni shakllantirishga qaratilgan texnologiyalardan biri o'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasidir. Ushbu texnologiya nafaqat tanqidiy fikrlashni shakllantirish usullari va vositalarini ochib beradi, balki uni darsning tuzilishi orqali qanday qilib samaraliroq shakllantirishni ham ko'rsatadi. Shunday qilib, boshlang'ich maktab o'qituvchisining shaxsiyatini shakllantirishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasining o'qish va yozishni rivojlantirish texnologiyasining roli shubhasizdir, ammo kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchisiga ushbu texnologiyadan pedagogik amaliyotida va keyingi kasbiy faoliyatida qanday foydalanishni o'rgatish kerakligi ochiq qolmoqda.

Pedagogik amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogika oliy ta'limning ko'plab talabalari ushbu texnologiyadan foydalanish uchun yetarli motivatsiyaga ega emaslar, ularga boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha faoliyatni amalga oshirishga imkon beradigan bilim yoki ko'nikmalarga ega emaslar. Yuqorida aytilganlarning barchasidan tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasining katta potentsial imkoniyatlari va bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ushbu texnologiyadan pedagogik amaliyotda foydalanish bo'yicha malakasi yo'qligi o'rtasidagi ziddiyatni shakllantirish mumkin.

Pedagogik texnologiyani ilmiy tushuncha sifatida aniqlash pozitsiyasini P. I. Pidkasiy egalladi, uni pedagogik fanda yangi yo'nalish sifatida tavsifladi, u optimal o'quv tizimlarini loyihalash, o'quv jarayonlarini rivojlantirish bilan shug'ullanadi. V.V. Guzeev "pedagogik texnologiya - bu boshlang'ich ma'lumotlar va rejalashtirilgan o'quv natijalarini taqdim etishni, tinglovchilarning hozirgi holatini diagnostika qilish vositalarini, o'quv modellari to'plamini va kon-kretal sharoitlar uchun maqbul o'quv modelini tanlash mezonlarini o'z ichiga olgan tizim". Shunga o'xshash nuqtai nazarni P. Mitchell ham ilgari surgan pedagogik texnologiya - bu ta'lim tizimidagi tadqiqot va amaliyot sohasi bo'lib, u pedagogik tizimlarni tashkil etishning barcha jihatlari va maxsus va potentsial takrorlanadigan natijalarga erishish uchun resurslarni taqsimlash tartibi bilan bog'liq.

Bizning nuqtai nazarimizga ko'ra, pedagogik texnologiya - bu o'quv jarayonining tarkibiy qismlarining butun tizimini qamrab oladigan ko'p o'lchovli tushuncha, shuning uchun biz M. V. Klarin, G. K. Selevko, T. I. Shamova ta'riflariga amal qilamiz.

Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun o'qish va yozish loyihasi mualliflari Ch.Templ, K. Meredit, D. Still, S. Uolter tomonidan yaratilgan shartli nom. Bu axborot bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradigan yaxlit tizimdir. Bu birinchi navbatda talabani qiziqtirishga unda tadqiqot, ijodiy faollikni uyg'otishga, so'ngra unga materialni tushunish uchun sharoit yaratishga va nihoyat unga olingan bilimlarni umumlashtirishga yordam beradigan turli xil texnikalarning to'plamidir. Ushbu pedagogik texnologiyaning tuzilishi uyg'un va mantiqiydir, chunki uning bosqichlari shaxsning kognitiv faoliyatining tabiiy bosqichlariga to'g'ri keladi.

Texnologiya mualliflari nafaqat tanqidiy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishdi, balki ular asosida uch bosqichni o'z ichiga olgan o'quv jarayonini qurish metodologiyasini ishlab chiqdilar: "qiyinchilik", "tushunish" va "aks ettirish". Talaba va o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladigan aks ettirishga alohida e'tibor beriladi.

O'qituvchilar talabalarga ma'lumotni ajoyib tarzda qayta ishlash imkoniyatini berishganda, bu ularning turli xil ta'lim turlariga murojaat qilishlariga olib keladi. Talabalar g'oyaga qanchalik chuqur kirib borsalar, uni shunchalik yaxshi eslashadi, uzoqroq eslashadi va kelajakda bir necha marta foydalanadilar, va bu tanqidiy fikrlash kabi fikrlashning shakllanishiga olib keladi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirishga turli xil yondashuvlarni o'rganib chiqib, biz tanqidiy fikrlashni shakllantirishning tarkibiy modelida aks ettirilgan shartlarning uchinchi guruhini aniqladik. U jarayonga asoslangan va ushbu jarayonning usullari, shakllari, usullari, vositalarini, shu jumladan an'anaviy va noan'anaviy usullarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, etnopedagogik materiallar asosida tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun biz bir nechta mualliflik usullari va usullarini ishlab chiqdik.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining tanqidiy tafakkurini shakllantirishning asosiy faoliyati 5 ta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi (tanqidiy fikrlash darajasini diagnostikasi, shakllanish darajasi bo'yicha farqlash, tarkibni baholash, turli shakl va usullardan foydalanish, bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirish samaradorligini diagnostikasi). Ular quyidagi modelda batafsil ko'rsatilgan.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish muammolari bo'yicha taqdim etilgan materialni umumlashtirib, aytishimiz mumkinki: bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashi katta imkoniyatlarga va kam foydalaniladigan zaxiralarga ega. Psixologiya va pedagogikaning asosiy vazifalaridan biri bu zaxiralarni oxirigacha ochib berish va shu asosda o'rganishni yanada samarali va ijodiy qilishdir;

Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirish jarayonining samaradorligi uchun bizga quyidagilar kerak

- shaxsning tanqidiy tafakkurining mohiyatini va uning pedagogik tushunchasini bilish;
- tanqidiy fikrlashni shakllantirish darajasi mezonlarini bilish va uni taniqli metodologiyalardan va biz taklif qilgan usullardan foydalangan holda ko'rsatkichlar bo'yicha aniqlay olish;
- bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning tanqidiy tafakkurini shakllantirish modelini, uning maqsadi, mazmuni va har bir alohida bosqichning usullarini bilish;
- tanqidiy fikrlashni eng samarali shakllantirishga hissa qo'shadigan kognitiv faoliyat shakllarini qo'llay olish;

- talabalarning o'quv faoliyatini tashkil etishning an'anaviy usullari va usullariga ega bo'lish va biz tomonidan ishlab chiqilgan;
- fikrlash jarayonining uch xususiyatli modeli asosida o'quv faoliyatini qurish texnologiyasiga ega bo'lish (rag'batlantirish, qiymatni amalga oshirish, aks ettirish);
- Bloom taksonomiyasi asosida talabalarning harakatlari va o'z harakatlarini tahlil qila olish;
- qulay o'quv muhitini ta'minlaydigan muhitni yaratishga intilish;
- eng tanqidiy fikrleydigan shaxs bo'lish.

Xulosa.

Bizning fikrimizcha, o'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasidan foydalanishga tayyorgarlikning har bir tarkibiy qismini shakllantirishga qaratilgan boshlang'ich ta'limda turli texnologiyalardan foydalanish muammoni hal qilishga yordam beradi.

References:

1. Moore, Edgar. Creative and Critical Reasoning. 2 nd edition, Houghton Mifflin, Boston, MA, 1984.41 p
2. Sharifzoda, S. U. (2021). Pedagogical aspects of the process of formation of basic competencies using integrated learning materials. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (98), 760-763.
3. Madraximovich, K. E., & Ruzimovich, Y. J. (2021). Application of Problem-Based Teaching Methods in the Development of Mathematical Thinking Skills of Students. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 43-47.
4. Khudoynazarov, E. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF GROWING LOGICAL THINKING OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 33-37.
5. Madrakhimovich, K. E. (2023). Didactic Principles of Developing Logical Thinking in Students. *New Scientific Trends and Challenges*, 97-100.
6. Худойназаров, Э. М., & Бекметова, З. З. Қ. (2022). ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ВА МЕТОДИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1099-1107.
7. Эгамберган, Х. М., & Хўжаниёзова, Ш. Б. (2023). АЛ-ХОРАЗМИЙ-БАРЧА ЗАМОНЛАРНИНГ ЭНГ УЛУФ МАТЕМАТИГИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(1), 4-10.
8. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ИНСОН ФИКРЛАШИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 310-317.
9. Худойназаров, Э. М., & Авезова, Д. Ф. Қ. (2023). ЎҚУВЧИЛАРДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 289-297.
10. Сатлиқов, Ғ. Р., & Худойназаров, Э. М. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ЎҚУВ-БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ МУҲИМ ОМИЛЛАР. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(7), 800-805.
11. Мадрахимович, Э. Х., & Ражабова, С. М. (2022). ЭВРИСТИК МЕТОД ЁРДАМИДА

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ ЎҚУВ ФАОЛЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕТОДЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 3(12), 315-323.

12. Худойназаров, Э. М., & Дўсчанова, М. М. (2022). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАРДА ТАЯНЧ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1108-1115.

13. Xudoynazarov, E. M., Xasanova, D. S. Q., & Rimboyev, N. M. Q. (2022). МАТЕМАТИК BOSHQOTIRMALAR–BOSHLANG ‘ICH TA‘LIMDA O ‘QUVCHILAR O ‘QUV FAOLIYATINI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 174-181.

14. Худойназаров, Э. М. (2020). Устные упражнения как основа формирования и развития деятельности математического мышления у учащихся начальных классов. *International scientific review*, (LXXI), 93-94.

15. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАРДА ЎҚУВЧИЛАРИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИИНОВАЦИОН ЖИХАТЛАРИ.

16. Худойназаров, Э. М. (2022). СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАР ЎҚУВЧИЛАР МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.8. 08.032 Худойназаров Эгамберган Мадрахимович, катта ўқитувчи, Урганч давлат университети. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (8), 207-211.